

ЯЗЫК И ПСИХОЛОГИЯ: ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Собирова Гузаль Расулжонова

студентка группы ТНИ-3, ТГТрУ

Курбанова Мухаббат Мамаджановна

научный руководитель, (PhD), доцент, ТГТрУ

“Язык — это не просто средство общения, это способ
формирования нашего восприятия реальности.”

Бенедикт Андерсон

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь между языком и человеческим мышлением, подчеркивая, как язык влияет на когнитивные процессы. Исследуются теории, утверждающие, что структура и особенности языка формируют способы восприятия и интерпретации мира. Обсуждаются примеры из различных культур, демонстрирующие, как языковые различия могут влиять на мышление, память и принятие решений. Статья подчеркивает важность изучения этой темы для понимания не только индивидуального мышления, но и межкультурной коммуникации, а также для разработки методов обучения и терапии.

Ключевые слова: язык, мышление, нейролингвистика, психоллингвистика, структура языка, восприятие, межкультурная коммуникация, когнитивные функции.

Annotation: The article examines the relationship between language and human thought, emphasizing how language influences cognitive processes. It explores theories that assert that the structure and characteristics of language shape the ways we perceive and interpret the world. Examples from various cultures are discussed, demonstrating how linguistic differences can impact thinking, memory, and decision-making. The article highlights the importance of studying this topic for understanding

not only individual cognition but also intercultural communication, as well as for developing methods for education and therapy.

Key words: language, thought, neurolinguistics, psycholinguistics, structure of language, perception, intercultural communication, cognitive functions.

Язык – система словесного выражения мыслей. Он не только позволяет общаться с другими людьми и выражать свои мысли, но и формирует восприятие реальности, а также взаимосвязан состоянием человека. Нейролингвистическое программирование (НЛП) исследует, как язык влияет на нашу жизнь, мыслительные и поведенческие паттерны, и через их изменение предлагает методы улучшения психического здоровья.

Преимущества использования НЛП для смены языковых паттернов:

1. Развитие личности и моделирование удачного поведения. Основная идея НЛП состоит в том, что наши мысли, язык и поведение взаимосвязаны. То есть, изменяя язык и ментальные процессы, можно повлиять на психическое здоровье, поведение и даже личность человека. Для этого были созданы специальные техники, влияющие на человека комплексно. Поэтому работа над изменением языковых паттернов через НЛП одновременно будет влиять на развитие вашей личности, мышление и изменение стратегий поведения.

2. Снижение стресса. Стресс – это реакция человека на определенные события в жизни. И если на сами события он не всегда может влиять, то реакция находится в зоне его контроля. Чаще реакция зависит от тех убеждений, которые имеет человек, и которые формируют его модели мышления. Эти убеждения не всегда осознаются, но часто проявляются через язык. Поэтому, смена речевых паттернов расширяет восприятие человека, позволяет ему посмотреть на ситуации с другой стороны, и со временем заменяет негативные убеждения на продвигающие. Все это изменяет реакции человека и существенно снижает уровень стресса.

Когнитивные функции и язык:

Исследования показывают, что язык не только отражает наше мышление, но и активно его формирует. Когнитивные функции, такие как память, внимание и восприятие, могут зависеть от языковых структур. Например, в языке может отсутствовать грамматическая категория времени, что может привести к иному восприятию временных отношений у его носителей. Это явление подтверждается исследованиями, показывающими, что носители таких языков могут воспринимать события более целостно, чем носители языков с четкой временной структурой.

Структура языка играет ключевую роль в том, как мы воспринимаем окружающий мир. Разные языки имеют свои уникальные грамматические конструкции и лексические особенности, которые могут определять, как носители этих языков воспринимают различные аспекты реальности. Например, в некоторых языках существует множество слов для обозначения оттенков цвета, что позволяет носителям этих языков более тонко различать цвета. В то время как в других языках может быть всего одно слово для обозначения определенного цвета, что может ограничивать восприятие этого цвета.

Влияние языка на мышление становится особенно заметным в контексте межкультурной коммуникации. Люди из разных культур могут иметь различные способы выражения эмоций и мыслей в зависимости от их языковых традиций. Это может приводить к недопониманиям и конфликтам в общении. Например, некоторые культуры могут считать прямое выражение чувств нормальным, тогда как другие предпочитают более сдержанное общение. Понимание этих различий важно для успешной межкультурной коммуникации.

Заключение.

Язык и психология находятся в тесной взаимосвязи. Структура языка влияет на наше восприятие и когнитивные функции, формируя уникальный способ мышления каждого человека. Нейролингвистика открывает новые горизонты в понимании этой связи, подчеркивая важность языка не только как инструмента общения, но и как ключевого элемента человеческого мышления. В условиях глобализации и межкультурного взаимодействия осознание влияния языка на

восприятие становится особенно актуальным для успешного общения и взаимопонимания между культурами.

Список литературы:

1. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию / Учеб. пособие. – М.: Гнозис, 2007.
2. Zairjanovna, S. D., Mamadjanovna, K. M., Salaxiddinovna, M. G., & Tulaboevna, T. G. (2022). Grade-Free Learning System as A Means of Creating a Psychologically Comfortable Educational Environment in the Class to Motivate a Child to Successful Learning Activities. Eurasian Research Bulletin, 14, 17-20.
3. <https://www.coaching-academy.online/vliyaniye-yazyka-na-psikhicheskoye-zdorovye/?lang=ru>
4. <https://www.b17.ru/article/336872/>